

№ 9

27.12.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

IQTISODIY MAKTAB MARKSIZMNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI VA ISTIQBOLLARI

Jabaraliyev Sherzodbek To‘lqinjon o‘g‘li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

Annatsiya. Ushbu maqolada marksizm siyosiy-iqtisodiy nazariya, siyosiy iqtisodning yo‘nalishi bo‘lib, uning asosini mehnat nazariyasi tashkil etishi, Karl Marks mantiqiy ravishda qo‘shimcha qiymat nazariyasi bilan davom ettirgani va kengaytirgani haqida so‘z yuritiladi. Bu yo‘nalish marksizmning ajralmas qismiga aylangani asos qilingan. Marksizm rivojlanishi tarixi va marksistik nazariyaning mohiyati to‘liq ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Karl Marks, kapital, mafkuraviy-siyosiy, taktika, sanoat inqilobi, kapitalistik jamiyat.

REASONS AND PROSPECTS FOR THE EMERGENCE OF ECONOMIC SCHOOL MARXISM

Jabaraliyev Sherzodbek Tulkinjan o‘gli

Tashkent State University of Law

Annotation. This article states that Marxism is a political-economic theory, a direction of political economy based on the theory of labor, which Karl Marx logically continued and expanded with the theory of surplus value. It is based on the fact that this direction has become an integral part of Marxism. The history of the development of Marxism and the essence of Marxist theory are fully revealed.

Key words: Karl Marx, capital, ideological and political, tactics, industrial revolution, capitalist society.

Kirish. Marksizmning paydo bo‘lishiga butun tarixiy jarayonlarning rivojlanishi turtki bo‘ldi. XIX asrning 30-40-yillarida sanoat inqilobi G‘arbiy Evropa va Rossiyaning deyarli barcha mamlakatlarini qamrab oldi. Bu ishlab chiqaruvchi kuchlarning tez, ammo qarama-qarshi rivojlanishini anglatardi, lekin ayni paytda bu jarayonning nomuvofiqligi o‘zini namoyon qildi. Mashina va texnikalar yordamida ishlab chiqarishga o‘tish ish kunining uzayishi, mehnat

intensivligining oshishi va ishchining mashinaning qo‘shimchasiga aylanishi bilan birga keldi.

Ishlab chiqarish rivojlanishi bilan yangi ijtimoiy munosabatlar vujudga keladi. Ishlab chiqarish munosabatlarining umumiyligi va moddiy asosi ong shakllarini, jamiyatning huquqiy va siyosiy ustki tuzilishini belgilaydi. Qonun, siyosat, din asos bilan boshqariladi; Ijtimoiy organizmning ikki tomoni o‘rtasidagi munosabatlar g‘ayrioddiy murakkab, ko‘p qirrali va qarama-qarshidir. Jamiyatda amal qiladigan sotsiologik qonuniyatlar ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlari, shuningdek, mafkuraviy-siyosiy ustqurma va asos o‘rtasidagi muvofiqlik tamoyilini ifodalaydi.

Taxlil va natijalar. Ishlab chiqarishning rivojlanish darajasi va jamiyatni tashkil etish shakli o‘rtasidagi moslik tamoyili ijtimoiy munosabatlarda nima uchun o‘zgarishlar sodir bo‘lishini tushuntiradi. Ishlab chiqarish munosabatlari ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Ommaviy ishsizlik va ishchilarning ish haqining pasayishiga olib keladigan davriy iqtisodiy inqirozlar tobora keng tarqaldi. Bu proletariat va burjuaziya o‘rtasidagi ziddiyatning kuchayishi, sinfiy kurashning kuchayishi, Angliya, Fransiya va Germaniyada ishchi harakatining paydo bo‘lishi va rivojlanishi bilan birga boshlandi. Kapitalistik mamlakatlar iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotidagi yangi jarayonlar Karl Marks va F. Engels tomonidan har tomonlama tahlil ob'ektiga aylandi. Karl Marx (talaffuzi: *Karl Marks*) advokat oilasida tug‘ildi. 1835—1841-yillarda Bonn va Berlin untlarining yuridik fakultetlarida o‘qidi. Falsafiy qarashlari yosh gegelchilar ta’sirida shakllandi. 1842-yil „Reyn gazetasi“ (Kyoln)ga muharrirlik qildi. 1843-yil Parijga ko‘chib keldi. Bu yerda Fridrix Engels bilan do‘stlashdi (1844) va u bilan birgalikda yozgan „Muqaddas oila“ asari (1845) tuzumni o‘zgartirishga shaylangan proletariatning nazariya va taktikasiga bag‘ishlandi[1].

Sanoat inqilobi davrida ishchilar sinfi birinchi marta mustaqil ijtimoiy kuch sifatida tarixiy sahnaga chiqdi. Bu 1831 va 1834 yillarda Frantsiyada Lion to‘quvchilarining qo‘zg‘oloni, chartistlar harakati paytida yaqqol namoyon bo‘ldi. 1830-1840-yillar Angliyada, 1844-yilda Germaniyada Silezya to‘quvchilarining qo‘zg‘oloni. Sanoat inqilobi va ishchilar sinfining inqilobiy harakatlari bilan bir qatorda nemis klassik falsafasi (Gegel, Feyerbax), klassik ingliz siyosiy iqtisodi (Smit, Rikardo) va frantsuz utopik sotsializmi (Ouen, Furrye, Sen-Simon) vakillarining ilgari ifodalangan g‘oyalari.) marksizmning paydo bo‘lishiga zamin yaratdi.

Marksizm kapitalistik ishlab chiqarish usulining mohiyati va taqdiri hamda ishlab chiqarish vositalariga umumiy mulkchilik asosida jamiyatning kelajakdagi rivojlanishi haqidagi g'oyalarning yaxlit tizimidir[2]. Marksizm yoki ilmiy sotsializm (kommunizm) nazariyasi sotsialistik printsiplarning shakllanishi bilan ifodalanadi: ishlab chiqarish vositalariga jamoat mulki, inson mehnatidan ekspluatatsiya qilinmasligi, teng mehnatga teng haq to'lash, universal va to'liq bandlik. Karl Marks odamlarning jamiyatni xususiy mulksiz, markazdan boshqariladigan davlat tipidagi iqtisodiyotni qurishga bo'lgan urinishi bilan bog'liq[3]. Kapitalistik ishlab chiqarish mantig'iga ko'ra, Marks qiymatning pul shaklini o'rganishdan kapitalni hisobga olishga o'tadi, chunki tovar va pulni oldindan tahlil qilmasdan kapitalning mohiyatini aniqlash mumkin emas edi. "Tovar-pul-kapital" sxemasi nafaqat mantiqiy jihatdan to'g'ri, balki tarixiy jihatdan ham tasdiqlangan. Pul oddiy tovar muomalasida mavjud bo'lmagan muayyan sharoitlarda kapital shakliga aylanadi. Tijorat kapitali tarixan sanoat kapitalidan oldin bo'lgan va uning rivojlanishiga hissa qo'shganiga qaramay, tijorat kapitali mantiqan sanoat kapitali ortidan keladi. Bu tarixiy va mantiqiy birlik tamoyilini buzmaydi, chunki kapitalizmdan oldingi davrda tijorat kapitalining tabiati sanoat kapitalining subordinatsiya shakliga aylangan kapitalizm davridagi tijorat kapitalining mohiyatidan sifat jihatidan farq qiladi.

Marks qoldirgan ilmiy meros davom etayotgan munozaralar, mulohazalar va baxslar mavzusi bo'lib qolmoqda. Ba'zilar Marks nazariyasini rad etishga harakat qiladilar, boshqalari adolatni, ba'zan esa uning asosiy qoidalari va xulosalarining buzilmasligini himoya qiladilar.

K.Marksning tarixiy va mantiqiy usullarni ishlab chiqishdagi xizmatlari haqida gapirganda, kapitalizmning iqtisodiy kategoriyalarini ko'rib chiqish ketma-ketligi uning ichki tuzilishi bilan belgilanishini ko'rish mumkin. Shu bilan birga, Kapital mantig'i umuman kapitalizmning tarixiy rivojlanish jarayonini aks ettiradi.

Bizningcha, buyuk nemis iqtisodchisi, sotsiologi va faylasufining ijtimoiy taraqqiyot nazariyasi va ijtimoiy amaliyot rivojiga qo'shgan inkor etib bo'lmaydigan hissasi bo'lgan ta'limotlarini "rad etish" yoki aksincha, "reabilitatsiya qilish" befoyda mashg'ulot bo'ladi.

Marks o'zining "Kapital" asarida tadqiqot mavzusi sifatida kapitalistik ishlab chiqarish usuli va tegishli ishlab chiqarish va ayirboshlash munosabatlarini keltirgan. Hamda tadqiqotning asosiy maqsadini o'zi ko'rib chiqayotgan ijtimoiy-iqtisodiy organizmning paydo bo'lishi, mavjudligi, rivojlanishi va parchalanishini tartibga soluvchi qonuniyatlarni oydinlashtirishda ko'rgan. Iqtisodiy

munosabatlar tizimini tahlil qilish iqtisodiyotning har qanday shakliga xos bo'lgan haddan tashqari umumiy kategoriya sifatida boylikdan emas, balki tovar - kapitalistik ishlab chiqarishning "elementar hujayrasi" dan boshlanadi. Marks bahoning asosiy qiymatini hisobga oladi; qo'shimcha qiymat foydaning asosidir; "tovar bahosi" asosidagi ishchi kuchining narxi, ish haqi. Doimiy va o'zgaruvchan kapital tushunchalari kiritilib, qiymatning tarixiy shakllari ko'rib chiqiladi.

Xulosa

Asoschisi nomini olgan "marksizm" ta'limotini ijtimoiy fanning ko'pgina sohalariga – tarix, sotsiologiya, siyosatshunoslik, siyosiy iqtisodga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Bu g'oyalar asosida 20-asr tarixiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan nufuzli siyosiy partiyalar, ijtimoiy harakatlar shakllandi. Sovet Ittifoqida marksizمنىng soddalashtirilgan varianti davlat mafkurasining asosi sifatida ishlatilgan. G'arbda marksizmga qiziqishhali gacha davom etmoqda. Rossiyada ham marksizmga qiziqish hali hanus yo'qolgan emas. Shuni aytish joizki, bugungi kunda dunyoda marksistik yo'nalishdagi iqtisodiy fikrli bir nechta maktablari mavjud bo'lib, ular o'z faoliyatlarini yuritib kelishmoqda. Shu bilan birga, marksizm nazariyotchilari uni iqtisodiy fandagi inqilob natijasi sifatida baholaydilar, chunki qarama-qarshiliklar va sifat sakrashlari orqali rivojlanish marksistik nazariyaning mohiyatini tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Fan>
2. Аникин А. В. Юность науки. М., Политиздат, 1985
3. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. Ma'ruzalar matni. Prof. S.S.G'ulomov tahriri ostida. Toshkent, 1992.
4. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi kursining moduli. Toshkent, 2000.
5. История экономических учений. Часть 2. Учебник. Под ред. А. Г. Худокормова. М., МГУ, 1994.
6. История социалистической экономики СССР. В семи томах. Т 1. М., 1971..

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

